

Diretrizes para autores

1 Objetivo e cobertura temática

PAPIA publica textos científicos inéditos sobre o contato de línguas em geral, línguas crioulas, pidgins ou similares, línguas de herança em contato, novas línguas urbanas, a morte ou obsolescência de línguas, a coineização, as línguas francas, as línguas internacionais, as ilhas linguísticas e as línguas de minorias étnicas em contato. O material deve ser submetido online em <http://revistas.fflch.usp.br/papia>.

PAPIA oferece acesso aberto a todos os arquivos e não cobra taxas de nenhum tipo.

2 Peer-review

PAPIA é uma publicação do tipo peer-review. Embora todos os esforços sejam feitos para que o processo ocorra de forma rápida, às vezes, os pareceristas demoram a entregar o trabalho revisado. Em média, o processo de submissão, leituras e aprovação leva de um a três meses.

3 Periodicidade

Desde 2018, a revista é publicada online no formato de edição contínua ao longo do ano. Assim, os artigos ficam disponíveis tão logo seja possível, de maneira a evitar atrasos desnecessários. Os artigos publicados continuam a ser elencados em dois volumes anuais.

4 Instruções para autores

A contribuição encaminhada à *PAPIA* deve ser original e inédita e não poderá estar sendo avaliada para publicação em outra revista. Contribuições à Revista *PAPIA* podem ser submetidas em português, inglês, francês ou espanhol. A versão eletrônica do artigo ou da resenha deve ser submetida eletronicamente. Cadastre-se no site <http://revistas.fflch.usp.br/papia> para submeter o seu trabalho. O recebimento do

texto será imediatamente acusado. Originais recebidos não serão devolvidos. As seguintes normas valerão a partir do número 25.

Os originais devem ser enviados com uma cópia no formato no formato WORD (use a versão mais moderna) ou OpenOffice. Envie também um arquivo em PDF (Portable Document Format) como documento suplementar, especialmente se o seu texto contiver fontes fonéticas ou outros símbolos que possam apresentar problemas de compatibilidade. *PAPIA* é editada em TEX (\LaTeX). Se quiser, entre em contato com o editor (papia@usp.br) e saiba como enviar o seu trabalho em arquivo .tex. Se estiver familiarizado com \LaTeX , prepare o texto usando *article*.

Todos os autores devem possuir um registro na plataforma ORCID.

Os textos devem ser apresentados sem identificação do(s) autor(es), uma vez que na submissão eletrônica, os dados ficam arquivados com acesso exclusivo aos editores.

Se o texto for em português, espanhol ou francês, coloque o título, seguido por um resumo na língua original e três palavras-chave. Em seguida, coloque o título em inglês e o respectivo abstract, seguido por três palavras-chave e keywords, respectivamente. Os resumos devem conter entre 50 e 300 palavras.

Transcrições fonéticas devem empregar os símbolos fonéticos da International Phonetic Association. Use as fontes CharissIL (preferencialmente), IPAPHON ou IPAKIEL, disponíveis gratuitamente na Internet.

Todas as tabelas e figuras são docadas automaticamente pelo programa editor Latex, comumente no início da página ou de maneira a evitar vazios (espaço em banco demasiadamente grandes) no texto. Dessa forma, evite termos como 'abaixo', 'a seguir' etc. Prefira: na tabela X, na figura X. Numere ordinalmente todos os exemplos e faça correferência respeitando a numeração. Se houver figuras ou gráficos no seu trabalho, salve-os com a terminação .png ou .jpeg e envie-os separadamente, como documentos suplementares. Salve os gráficos e figuras com a maior resolução possível.

Não use mapas ou figuras que possuam direitos autorais, exceto se possuir autorização por escrito do detentor dos direitos para reproduzir o objeto. Violação desta norma, implicará na retirada do texto da Revista.

Em geral, preferimos representar estruturas sintáticas com notações em colchetes. Representações arbóreas devem ser evitadas, sempre que possível.

Abreviaturas devem seguir o modelo do Max Planck Institute como visto na *List of Standard Abbreviations*¹ e devem vir listadas ao final do texto, antes das referências, utilizando o seguinte modelo:

¹Disponível em <http://www.eva.mpg.de/lingua/resources/glossing-rules.php>

ACC accusative, COM comitative, COND conditional, CONJ conjunction, CONT continuous, DAT dative, DEF definite, DEFER deferential, DEM demonstrative, DUR durative.

Glosas devem seguir o modelo *Leipzig Glossing Rules* do Max Planck Institute².

Os abstracts (resumos em inglês) são revisados por falantes nativos e, algumas vezes, podem ser modificados. A revisão do texto original, contudo, cabe ao(s) autor(es).

PAPIA aconselha aos autores que revisem minuciosamente seus textos. As provas finais serão enviadas para o autor e, caso haja, mais de um autor, apenas para o primeiro. Espera-se uma resposta imediata do autor à revisão.

PAPIA também publica resenhas de livros. Normalmente, *PAPIA* convida os revisores, mas também aceita resenhas não-solicitadas. Resenhas não devem ultrapassar 3000 palavras. *PAPIA* se reserva o direito de recusar ou adiar a publicação de uma resenha.

Após o aceite, os autores cedem os direitos autorais à *PAPIA*, sendo necessária autorização para republicação.

5 Instruções: notas e referências bibliográficas

As notas devem ser de ‘rodapé’.

As citações no corpo do texto devem seguir o padrão Autor-data, como em Bickerton (1990) ou (Bickerton 1990) ou Bickerton (1990: 32). As citações com mais de três linhas devem ser indentadas.

Sempre que possível, o número DOI dos materiais bibliográficos citados deve ser providenciado.

Ao final do texto, siga os seguintes exemplos para as referências:

5.1 Para livro

Bickerton, Derek. 2016. *Roots of Language*. Berlin: Language Science Press. DOI: <http://doi.org/10.17169/langsci.b91.109>

Arends, Jacques; Muysken, Pieter & Smith, Norval (eds.) 1995. *Pidgins and creoles, an introduction*. Amsterdam: John Benjamins. DOI: <https://doi.org/10.1075/cll.15>

Perl, Matthias (ed.) 1989. *Portugiesisch und Crioulo in Afrika: Geschichte, Grammatik, Lexik, Sprachentwicklung*. Leipzig: Karl-Marx-Universität.

²Disponível em <http://www.eva.mpg.de/lingua/resources/glossing-rules.php>

5.2 Para capítulo de livro

Botelho, Joaquim Vieira & Duarte, Custódio José. 1967. O Crioulo de Cabo Verde. Breves Estudos sobre o Crioulo das Ilhas de Cabo Verde. In Morais-Barbosa, Jorge (org.) *Estudos lingüísticos crioulos*, 235-328. Lisboa: Academia Internacional de Cultura Portuguesa.

Bal, Willy. 1975. À propos de mots d'origine portugaise en Afrique Noire. In Valkhoff, Marius F. (org.) *Miscelânea luso-africana*, 119-32. Lisboa: Junta de Investigações Científicas do Ultramar.

Holm, John. 2008. Creolization and the fate of inflections. In Stolz, Thomas, Dik Bakker & Rosa Salas Palomo (eds.) *Aspects of Language Contact. New Theoretical, Methodological and Empirical Findings with Special Focus on Romancisation Processes*, 299-324. Berlin-New York: Mouton de Gruyter. DOI: <https://doi.org/10.1515/9783110206043.299>

5.3 Para artigo em periódico

Lefebvre, Claire & Lumsden, J. 1989. Les langues créoles et la théorie linguistique. *The Canadian Journal of Linguistics* 34: 249-72. DOI: <https://doi.org/10.1017/S0008413100013451>

Mühlhäusler, Peter. 1998. Layer upon layer of languages. *Journal of Pidgin and creole languages* 13: 151-8. DOI: <https://doi.org/10.1075/jpcl.13.1.06muh>

Maurer, Pilippe. 1992. L'apport lexical bantou em angolár. *Afrikanistische Arbeitspapiere* 29: 163-74.

5.4 Para teses e dissertações (não-publicadas) e outros inéditos

Pinto, Clarice Pereira. 1994. A prefixação: um estudo comparativo entre o português padrão, o rural e os crioulos de base portuguesa. Dissertação de Mestrado, Universidade de Brasília.

Dijkhoff, Marta. 1993. Papiamento word formation. Doctoral Dissertation, University of Amsterdam.

Sampaio, Pedro. to apper. A Naricema Grammar. Doctoral Dissertation, University of Palo Alto.

Mendes, Amélia. em preparação. A sintaxe dos nomes nus do crioulo de Batticaloa. Universidad de Valladolid.

6 Correspondências

Internet revistas.fflch.usp.br/papia

E-mail papia@usp.br

Revista PAPIA

A/C Prof. Gabriel Antunes de Araujo

DLCV/FFLCH

Av. Prof. Luciano Gualberto, 403

São Paulo, SP, Brasil

05508-900